

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ.

Абатбаева Улбосын Алламбергеновна

Государственная консерватория Узбекистана

Нукус – преподаватель кафедры исполнительства на струнных инструментах.

Узбекистан

+998907037273 e-mail: uabatbaeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8428645>

Аннотация. В статье, повышение уровня эстетического воспитания детей требует создания дополнительных условий образовательного процесса. Таким образом, происходит совершенствование структурных частей эстетического воспитания, чувствительно-эмоционального развития, формирования эстетического опыта, Написано о возможностях развития у детей воображаемой луны и умения представлять луну.

Ключевые слова: арт-педагогика, технология, процесс, структура, эмоциональный, эстетический, коммуникативный, критерии, протокол, палитра, пассив, анкета.

INITIAL LEVEL OF STUDENTS' MUSICAL CREATIVITY DEVELOPMENT.

Abstract. In the article, increasing the level of aesthetic education of children requires the creation of additional conditions for the educational process. Thus, the structural parts of aesthetic education, sensitive-emotional development, and the formation of aesthetic experience are improved. It has been written about the possibilities of developing an imaginary moon in children and the ability to imagine the moon.

Key words: art pedagogy, technology, process, structure, emotional, aesthetic, communicative, criteria, protocol, palette, passive, questionnaire.

Целью практическо-экспериментальной работы в музыкальном образовании является разработка методов применения художественно-педагогических технологий на уроках музыкальной культуры и практическое тестирование является необходимой частью эстетического воспитания студентов.[2.35] Для повышения эстетического образовательного уровня детей необходимо создать дополнительные условия образовательного процесса. Настало время совершенствования структурных подразделений эстетического воспитания, в чувственно-эмоциональном направлении, в развитии эстетического опыта создаются условия для развития в сознании детей способности открывать, открывать и творить.[2.68]

Со временем требуется определить начальный уровень музыкального развития. Ведущим развитием коммуникативно-творческого начала является слушающее слушание, интеллектуальный интеллект и стиль речи считаются основными типами музыкальной зрелости школьников и учитываются.

Уточнены критерии развития музыкального творчества учащихся

4-класса:

Понимание музыки.

Творческие способности.

Музыкально-творческая деятельность.

Создание своего творчества. Для определения уровня этих критериев у студентов использовались следующие методы сбора данных:

Способ 1. Анализ. школьных и стилистических документов, рекомендуемые планы уроков для студентов музыкальной культуры, внеклассная воспитательная работа, протокол заседания методического и педагогического совета школы, учебники, классные разделы, дневники учащихся, записи учащихся в тетрадях по теме курса («Музыкальная тартпа»). Способ 2. Анализ. Мы сохранили этот метод в контексте характерного психологического исследования, целью которого было определение поведения изучаемого объекта. Газета содержит следующее:

сбор основной информации в процессе обучения поведению и работе в школе и дома;

измерение поведенческих результатов;

проанализировать полученную информацию;

необходимая физиология поля поиска, Психологические свойства должны быть четко определены, прежде всего, они должны быть полностью изучены. Мы обратили внимание на следующие признаки поведения потоков в внимание:

У ребенка наблюдается устойчивость порядка, стремление к совместной работе, свобода в выражении чувств, свобода в организации труда;

надежность, когда на конфликты влияют тренировки – способность реагировать на поведение и интеллект других людей, Энергия – день ответных действий, действия немногих действий согласовываются с действиями других; Чувство, которое у вас перед собой - в ваших отношениях с ребенком, у вас есть ощущение счастья в ваших отношениях: счастливого, нейтрального, счастливого. [1. 68].

По каждому ребенку составляется протокол и определяется уровень чувствительности, обеспечивающий соблюдение всех вышеперечисленных условий.

Способ 3ю Анализ. [4.76] В задачи мастерской Саубетинь входят следующие: уровень музыкального развития детей, приобретение понимания музыкальной деятельности Разбираться в музыке, заниматься музыкальной деятельностью, выяснять особенности каждого ребенка (пение, пение, пение, музыкальная школа, музыкальная школа, музыкальная школа, уроки музыки);

Определите индивидуальные или коллективные музыкальные способности вашего ребенка;

Ценятся этические, моральные, музыкальные и музыкальные способности студентов;

Артпедагогические методы.

Способ 4. Попробуйте это с «палитрой клавиатуры» «Кнопки музыки» — Блок I:

- 1) весёлый, жизнерадостный;
- 2) царственный, славный;
- 3) грустный, печальный;
- 4) носок к носку, зеркало;
- 5) лирический, непосредственный.

Блок II. Аналогичным вариантом является «Набор обобщенных характеристик музыкальных аранжировок» (табл. 1).

Таблица 1

Основное настроение	Методы, связанные с литературой искусство	названия произведений
загрузить	Лиричный, большой, заставляющий задуматься, чувствующий себя котом, привлекательный.	Музыка Д. Омонуллаевой «Моя страна-моя страна», «Моя мама» музыка С. Аврамовой, «Ялпиз» музыка Л. Муждабоевой, «Дорогие учителя» музыка Ш.Ёрматова, «Моё дитя» музыка Ш.Ёрматова, «Дияр Мадхи» музыка Н. Норходжаева, «Полька» на музыку М. Глинки
Грустный	Несчастье, печаль, тишина	«Алла» узбекская народная песня, «Алла» В. Моцарт, Музыка Т. Гошматова «Детский сад медвежьих борцов», Песня «Ойхоним алласи» Х. Мухаммада, «Ветер, ветер» С. Аврамовой.
основное нас	Драматизм, приподнятое настроение,	«Лайлаккор» музыка С. Аврамовой, «Игрушечная коза» А. Мансуров, «Бюльбюльчам» музыка М.Насимова, «Лазги» Хорезмская народная песня, «Шохисо'зана» А. Мухаммедов.

Способ 5. Эмоционально-чувствительные параметры музыкальных аранжировок.

6 – методика. Тест «Нереальное животное» - детям дается задание нарисовать нереальное животное из своих снов. Анализ пола детей для определения физических особенностей ребенка, психологических особенностей ребенка в период его развития, Это помогло выяснить индивидуальные способности каждого ребенка, а также деликатность проблем, связанных с городом.[1.46] Этот художественно-педагогический метод дает возможность целостно (еще не определившись) оценить различные (интеллектуальные, личностные, чувствительные) характеристики ребенка. Тест «Животное не в действии» позволяет определить правильность следующих действий: если когти, зубы и когти животного покрашены чем-то еще, это означает, что ребенок агрессивен; если животное находится только в одной лапе, значит, движения животного не будут ограничены, будут затронуты другие; если портрет опирается на нижнюю часть лица, то бессвязность его движений также свидетельствует о пассивности;

если животное холодное, оно покажет низкую цену;

Если голова животного большая, а тело похоже на шапку, слова означают разницу движений. [5.88]

Способ 7. «Анкетный опрос» (по Н.А. Гусаку) – музыкальная практика чтения (Приложение 1). При анализе полученной информации ответам детей будет придаваться

наибольшее значение, если это возможно, если они включают в себя музыку любого вида и жанра, звучащую на уроке.

Способ 8. « Музыка и ребренкий ». Экспериментатор просит учащихся под музыку представить, что они — живые существа, и дает им следующее задание: Этот человек спросит вас, что вы чувствуете, когда слушаете его, и как вы понимаете его, когда он кричит. Кроме того, он просит человека написать небольшой рассказ. Основное отличие этого метода в том, что дети не фильтруют музыку (направленное воздействие) – образы детей, громкий, живой звук совершенно не связаны между собой.[3.95]

REFERENCES

1. British Association of Art Therapists. Information Brochure. London: BAAT, 1994.
2. Gallas K. The Languages of learning: How children talk, write, dance, draw, and sing their understanding of the world. New York, Teachers College Press, 1994.
3. Riley S. Contemporary Art Therapy with Adolescents. London: Jessica Kingsley Publishers, 1999.
4. Waller D. Group Interactive Art Therapy. Its Use in Training and Treatment. London: Routledge, 1993.
5. Waller D., Mahony J. Introduction // Treatment of Addiction. Current Issues for Arts Therapies / Ed. by D. Waller and J. Mahony. London: Routledge, 1999.
6. Камалова, Д. Э. Роль художественной детали в каракалпакских новеллах [The Role of Artistic Detail in Karakalpak Novels]. // Донецкие чтения 2021: образование, наука, инновации, культура и образы современности: Материалы VI Международной научной конференции. – Донецк: Изд-во ДонНУ. 2021. – с. 139-142.
7. АБАТБАЕВА, Рано. "КОМПОЗИТОР НАЖИМАДДИН МУХАММЕДДИНОВ ИЖОДИДА ТАРИХИЙ СИЙМОЛАР." Journal of Culture and Art 1.1 (2023): 60-66.
8. Абатбаева, Рано Алламбергеновна. "ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИДА МАШХУР БАСТАТОР Н. МУХАММЕДДИНОВНИНГ ЎРНИ." Oriental Art and Culture 3.1 (2022): 648-653.
9. Allambergenovna, Abatbaeva Rano. "THE MANIFESTATION OF EUROPEAN AND NATIONAL TRADITIONS IN THE OPERA "GULAYIM"." International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences 2.2 (2022): 185-187.
10. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
11. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS' SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 196-203.